

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Салимов А.М.

Профессор Ташкентского архитектурно-строительного университета

Файзуллаева Н.Н.

Докторант (DSc) Самаркандского государственного архитектурно-строительного университета

Аннотация. Реставрация памятников, реабилитация ветхих строений требует инвестиций, равных или превышающих стоимость нового строительства. Автор в статье предлагает выработать систему комплексного финансирования мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, координирующую бюджеты всех уровней, внебюджетные источники для максимально эффективного использования средств.

Ключевые слова. Туризм, Самарканд, реставрация, культурное наследие, культурный туризм, конвенции ЮНЕСКО.

Современный опыт охраны культурного наследия и развития исторических городов опровергает устаревшее понятие о затратном характере содержания и реконструкции памятников. Анализ экономических преимуществ сохранения историко-культурного наследия выявил положительное воздействие на экономический рост в трех областях городского развития: строительстве и реставрации, стоимости недвижимости, туризме. Мировой опыт показывает, что наиболее эффективен для сохранения памятников путь включения исторического наследия в планы городского развития в следующем порядке:

Универсальные:

1. Разграничение полномочий между государственными органами всех уровней.
2. Разнообразие форм собственности при четкости обременений на использование.
3. При приоритете культурной ценности принцип экономической выгоды при пользовании памятником.
4. Принцип окупаемости капиталовложений в реставрацию за счет доходных инвестиционных проектов, развития инфраструктуры и благоустройства.
5. Создание благоприятного инвестиционного климата.

Программа экономического стимулирования сохранения культурного наследия Самарканда должна предусматривать:

- рост заказов на реставрационные работы со стороны органов федеральной и городской власти;
- всемерное поощрение реставрации и реконструкции с учетом преимуществ, которые они представляют в условиях современной конъюнктуры, а именно: экономия площадей, инфраструктур, сырья и энергии;
- активный поиск новых видов использования старых зданий как часть жилищной политики и схем общественного благоустройства, сохранение социального равновесия в зонах реконструкции ветхого жилья, улучшение среды обитания и условий жизни всех слоев населения;

- ремонт и реставрацию за счет низкопроцентных ссуд, грантов, налоговых льгот и оборотных средств;

- два вида субсидий: безвозвратные для нерентабельных работ (реставрация), возвратные - для работ, которые придают зданию существенную дополнительную стоимость (восстановление и реконструкция).

Критерии:

- историко-культурная ценность объекта, текущая ценность, его социальная роль, доступность публике, способность собственника отвечать по своим обязательствам, доход, который он может извлечь;

- разработку гибких механизмов для поддержания частных инициатив, спонсорства частных лиц и коммерческих организаций.

- обеспечение спонсорской поддержки путем налоговых льгот;

- учреждение с участием Самарканда фондов в целях восстановления и реставрации объектов культурного наследия на территории Самарканда.

Необходимо систематически разъяснять горожанам ценность общественных и частных инвестиций в культурное наследие с тем, чтобы экономические группы и городское сообщество осознали продуктивность и престижность инвестиций в культурно-историческое наследие. Следует показать разницу между очевидной и действительной стоимостью сохранения, а также прямыми и косвенными выгодами, вытекающими из этой деятельности.

Собственность на объекты культурного наследия

Абсолютное большинство объектов архитектурного наследия находится в собственности государства. При наличии множества хозяйствующих субъектов, различных видов собственности в сфере недвижимости исключение исторической недвижимости из делового оборота лишено здравого смысла. Мораторий на приобретение объектов культурного наследия остановил приток инвестиций в историческую недвижимость.

Государство как гарант сохранности культурного наследия, конституционных прав каждого на доступ к культурным ценностям обязано устранить все законодательные препятствия для развития этого особого вида недвижимости. В Республике Узбекистан никто не вправе делать с исторической недвижимостью все, что захочет. Собственник обязан содержать, сохранять, реставрировать памятники и обеспечивать доступность их осмотра. А также разрабатывать проекты приспособления. Отчуждению из государственной собственности не подлежат особо ценные объекты культурного наследия, памятники и ансамбли, включенные в Список Всемирного наследия, историко-культурные заповедники, объекты археологического наследия [1, 76 с.].

В Самарканде имеется позитивный опыт реализации инвестиционных проектов. Следует разработать более действенные механизмы для мобилизации инвесторов, для стимулирования повторных инвестиций прибыли в новые операции по сохранению культурного наследия, тем самым разрешить запуск реставрационных программ. Политику стимулов необходимо поддерживать до тех пор, пока инвестиции недостаточны и непродуктивны. Налоговые послабления должны зависеть от характера реставрируемого объекта:

- памятники, обладающие малым потенциалом для извлечения прибыли и используемые в культурных целях;
- памятники, используемые в культурных целях, но обладающие потенциалом для извлечения прибыли;
- памятники, чье использование в основном экономическое, и реставрация может оказаться выгодной операцией.

Научные и технические мероприятия

Комплексная исследовательская работа, претворяющая мероприятия по охране исторического центра Самарканда и его пригородов, включающая анализ геологических, гидрологических, экологических, археологических, исторических, технических, социологических и экономических данных. Определение предметов градостроительной охраны - ценных и устойчивых элементов планировочной структуры, зонирование городской территории. Мероприятия по завершению застройки неупорядоченных фрагментов городской среды. Выявление предметов объектной охраны, отражающих особенности архитектурного облика фасадов, конфигурацию и габариты корпусов, исторические интерьеры, конструкции, элементы, являющиеся носителями мемориальной значимости здания. Корректировка реестра памятников, продолжение их учета и инвентаризации. Постоянный мониторинг всех процессов разрушения, изучение способов приостановки и причин процесса разрушения, сокращение количества загрязнителей.

Формирование единой базы данных об историко-культурном наследии, обеспечивающей ведение и корректировку реестра памятников, их исследование, учет и инвентаризацию. Ведение базы данных информационно поддерживает мероприятия по выявлению предметов охраны, обеспечивает мониторинг использования и технического состояния объектов культурного наследия, историю их реставрации с фотофиксацией процесса.

Обеспечение связи базы данных об историко-культурном наследии с базами данных по геологии, гидрологии и экологии, поддерживаемыми профильными городскими службами, а также с интерактивной электронной картой Самарканда, включая городище Афрасиаб [3, 23 с.].

Культурный туризм. Самарканд обладает мощным потенциалом для развития туризма, который должен стать важной отраслью его экономики. Туризм способствует популяризации памятников истории и культуры, укрепляет высокий авторитет Самарканда в стране и за рубежом, может повысить качество жизни горожан. Целевое выделение части туристических доходов дает значительные ресурсы для содержания и сохранения культурного наследия.

Туризм обеспечивает широкий доступ к культурному наследию, но следует избегать излишней эксплуатации объектов туристических маршрутов. Посещение достопримечательностей не должно превышать допустимые нормы, установленные в зависимости от их особенностей и степени защищенности. Научно-техническое обоснование развития туризма для г. Самарканда.

Необходима разработка модели культурного туризма, отличной от обычных видов массового туризма, чтобы избежать излишнего давления на объекты культурного наследия. Эта модель, основанная на использовании преимуществ культурного наследия для развития туризма, должна быть направлена на возрождение забытых традиций и видов искусства, создание новых центров туристического интереса, организацию особых видов маршрутов.

Туристско-экскурсионная работа может использовать весь потенциал культурного наследия Самарканда. Особая задача - обеспечение равномерного сезонного распределения туристических потоков, а также создание комфортных условий проживания и передвижения.

Социальное и образовательное значение культурного наследия

Преданность культурному наследию - отличительная черта культуры петербуржцев. Она формируется в процессе взаимопроникновения нового и старого, введения вечных ценностей в современный культурный обиход. Каждое поколение ищет свою интерпретацию прошлого и извлекает из него новые идеи.

Образовательные курсы должны использовать исторические, художественные и этические ценности, воплощенные в культурном наследии, для воспитания достойных граждан современного общества. Привить молодежи уважение к многообразию культурных традиций и чувство терпимости, умение противостоять проявлениям ксенофобии и национальной исключительности - актуальная задача дня. Качество и объективность данной образовательной идеи важны как для сохранения самого культурного наследия, так и для поддержания общественного порядка в Самарканде [2, 34 с.].

Требуется выработка следующих эффективных форм противодействия проявлениям вандализма и немотивированной агрессивности некоторых групп населения:

- усиление воспитательной и просветительной работы в сочетании с комплексом правоохранительных мер (охранные посты, маршруты патрулей, видеонаблюдение);

- развитие добровольных обществ друзей известных памятников, объединение молодежи вокруг программ сохранения наследия, создание молодежных реставрационных отрядов;

- проведение юбилеев памятников, ансамблей и достопримечательных мест;

- широкая информация общественности об опасностях, грозящих наследию, а также о мерах, принимаемых для его сохранения.

Важным условием успехов в области сохранения культурного наследия является активное и творческое участие всех горожан, формирование общественного сознания в духе понимания ценности исторического городского пространства. Использование современных средств массовой информации, аудиовизуальных средств и приемов рекламы, стимулирование частных и общественных проектов должно быть направлено на активное вовлечение в эту деятельность представителей бизнеса, интеллигенции, молодежи и ветеранов. Без общественного участия невозможна эффективная охрана культурного наследия.

Доступ к знаниям, радость общения с культурным наследием должны поощряться как фактор, жизненно необходимый для творческой самореализации отдельных личностей и целых коллективов. Нужно использовать все возможности для совмещения сохранения памятников с развитием связанных с ними культурных традиций.

Следует заручиться поддержкой общественности при принятии мер защиты объектов культурного наследия:

- от сноса и незаконного изменения строений и уничтожения археологического наследия;

- от загрязнений атмосферы промышленными предприятиями;

- при наложении значительных штрафов за нарушение охранного законодательства в целях

лишения нарушителей любой выгоды, которая возникла в результате их незаконных действий;

- при понуждении пользователей и собственников содержать историческую недвижимость в должном состоянии;

- при ограничениях на внешнюю рекламу и контроль за торговым дизайном в охранных зонах;

- при запрете планирования новых дорог в исторической части или в непосредственной близости от исторических зданий;

- при запрете нового строительства, несовместимого с местами, представляющими исторический интерес;

- при отводе транспорта и ограничении парковки автомашин, создании пешеходных зон, перемещении надземных коммуникаций в зонах охраны.

Необходимо пробуждать активность горожан, профессиональной общественности в сборе и передаче информации; поддерживать общественные инициативы по постановке на учет новых объектов, проведению историко-культурных экспертиз. Таким образом, комплексный подход к популяризации культурного наследия включает широкий спектр форм:

- публикация Свода памятников, фиксирующего современный уровень знаний о них;

- различные научные, научно-популярные и справочно-информационные издания;

- общественные слушания;

- выступления в средствах массовой информации;

- проведение массовых мероприятий и акций, связанных с Международным днем охраны памятников и Днем города;

- организация научно-практических конференций всех уровней;

- установка мемориальных и охранных досок, создание информационных стендов по истории объектов культурного наследия в зданиях-памятниках;

- организация тематических выставок;

- развитие сети небольших муниципальных, ведомственных и частных музеев.

Основные задачи: формирование кодекса поведения горожан в духе «национальной идеи», воспитание культурного менталитета городского сообщества, борьба с бытовым вандализмом.

Необходимо отметить, что охрана культурного наследия, это и есть - глобальная проблема современности наряду с экологической, энергетической, сырьевой, демографической и др. Для ее решения требуются усилия мирового сообщества в целом. Руководствуясь нормами Конвенции об охране всемирного и природного наследия (ЮНЕСКО, 16.11.1972), следует активизировать международное сотрудничество. Обмен научно-технической информацией и публикациями с международными организациями, действующими в сфере сохранения памятников.

Участие в международных выставках, конференциях и семинарах. Привлечение иностранных экспертов для участия в решении наиболее важных вопросов сохранения культурного наследия Самарканда.

Для Самарканда международное сотрудничество в сохранении наследия - особенно важный стратегический ресурс. Оно должно реализовываться во всех направлениях - от обмена опытом в законодательной сфере, в теории и практике охраны и реставрации до вовлечения общественности и развития молодежных программ в области сбережения и популяризации культурного наследия. Уникальный объект Всемирного наследия – Самарканд должен и в дальнейшем опираться как на собственный опыт, так и на достижения мирового сообщества в сохранении исторических городов, достопримечательных мест и совершенствовании среды обитания. Вероятно необходимо план научно-теоретических и технических исследований вопросов развития туризма или Технико-экономические обоснования (ТЭО).

Литература.

1. Ноткин И.И. Старгородская среда – объект охраны и реконструкции. Вехи времен (рассказы о памятниках истории и культуры Узбекистана), Альманах '89.–Ташкент: Гафур Гулям. 1989. – 196 с.

2. Концепция развития градостроительства Узбекистана в условиях формирования новых социально-экономических отношений, ТАСИ, Ташкент -2008 г. 302 стр.

3. Писарчик А.К. Народная архитектура Самарканда. – Душанбе: Дониш. 1974. –141 с.

